

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489816>

УДК 373

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

А.А. Жукова,

магистрант 3 курса

С.И. Тарасова,

к.п.н., доц.,

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»,

г. Белгород

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности, виды и причины педагогических конфликтов в системе «педагог – педагог». Проанализирован педагогический конфликт как феномен образовательно – воспитательного пространства. В педагогической литературе выделяют основные виды межличностных конфликтов: ученик – ученик, ученик – учитель, учитель – учитель. Последний вид педагогических конфликтов самый не изученный, но часто встречающийся. Существует ряд особенностей педагогических конфликтов системе «учитель – учитель».

Ключевые слова: конфликт, педагогический конфликт, виды, педагогических конфликтов, причины педагогических конфликтов, особенности педагогических конфликтов

FEATURES OF PEDAGOGICAL CONFLICTS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

A.A. Zhukova,

3rd year Master's student,

S.I. Tarasova,

PhD, Associate Professor,

Belgorod State National Research University,

Belgorod

Annotation: This article discusses the features, types and causes of pedagogical conflicts in the "teacher – teacher" system. The pedagogical conflict as a phenomenon of educational and educational space is analyzed. In the pedagogical literature, the main types of interpersonal conflicts are distinguished: student – student, student – teacher, teacher – teacher. The latter type of pedagogical conflicts is the most unexplored, but often encountered. There are a number of features of pedagogical conflicts in the "teacher – teacher" system.

Keywords: conflict, pedagogical conflict, types, pedagogical conflicts, causes of pedagogical conflicts, features of pedagogical conflicts

Конфликты присутствуют во всех областях жизнедеятельности человека. Они являются неотделимой частью общественных отношений с момента возникновения человечества. Современная наука считает, что конфликты – это неминуемое явление жизни общества, вытекающее из свойств человеческой природы [1]. На конфликт смотрят сегодня, как на значимое явление в педагогике, которое нельзя игнорировать и которому должно быть уделено особое внимание. Ни коллектив, ни личность не могут развиваться бесконфликтно, наличие конфликтов есть показатель нормального развития. Педагогический конфликт рассматривают, как разновидность социальных конфликтов и анализируют в сфере его протекания, которой является образовательная среда, образовательный процесс.

Педагогический конфликт как феномен образовательно-воспитательного пространства распространено и активно исследуемое в различных отраслях современного гуманитарного знания явление. Результаты психолого – педагогических исследований констатируют неизбежность возникновения напряженности и конфликтности в образовательных учреждениях различного уровня [2].

Исследователь С.В. Банькина считает, что «педагогический конфликт – форма проявления назревших и обострившихся педагогических противоречий, выражающихся в открытом столкновении между субъектами педагогического взаимодействия, обусловленного отсутствием взаимного учета образовательных целей,

интересов, мотивов, потребностей, ценностей, требований каждого из них, нуждающегося в своем конструктивном разрешении для установления педагогически целесообразных взаимоотношений между ними» [3].

Считая конфликт эффективным средством воспитательного воздействия на личность, ученые указывают, что преодоление конфликтных ситуаций возможно только на основе специальных психолого – педагогических знаний и соответствующих им умений.

В педагогической практике основными видами конфликтов являются:

1. Ученик – ученик. В данном виде межличностного конфликта стремление наблюдается явное лидерство в микрогруппе, демонстрация личного превосходства (между мальчиками и девочками), отсутствует сострадание и наличие цинизма.

2. Ученик – учитель. Данный вид межличностного конфликта возникает в основном у старшеклассников, доминирует концепция «я – взрослый». Школьники стремятся к автономии и самостоятельному решению проблем, достаточно остро и резко реагируют на замечания, конфликты, как правило, часто могут возникать и из-за несправедливых оценок.

3. Учитель – учитель. Данный вид межличностного конфликта самый не изученный, но встречается довольно часто. В основном конфликты возникают на почве демонстрации превосходства опытных учителей над новыми, молодыми педагогами, а также при создании саморекламы, когда педагог пытается создать благоприятное впечатление не деятельностью, а ее имитацией [4]. Стоит обозначить, что конфликты у педагогического состава изучены в меньшей степени по сравнению с другими его разновидностями. Это объясняется тем, что конфликты между педагогами более многообразные и сложные, чем с учениками. Поскольку в основе конфликта часто лежит противоречие, подчиненное определенным закономерностям, педагоги не должны «бояться» конфликтов, а, понимая природу их возникновения, использовать конкретные механизмы воздействия для успешного их разрешения в разнообразных педагогических ситуациях.

Педагогические конфликты имеют свои особенности:

– ответственность педагога за педагогически правильное разрешение проблемных ситуаций, так как любое учебное заведение – это, прежде всего доступная возрасту учащихся модель общества, где они усваивают нормы отношений между людьми [5];

– участники конфликта имеют разный социальный статус, чем и определяется их поведение в конфликте [6];

– разница в жизненном опыте участников порождает разную степень ответственности за ошибки при разрешении конфликтов, стоит отметить, что конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем разрешить.

Понимание причин возникновения конфликтов и успешное использование механизмов управления ими возможны только при наличии соответствующих знаний и умений.

Причинами возникновения конфликтов в образовательной организации могут быть весьма разнообразны. К ним относятся:

– недостатки в организации производственных процессов, неблагоприятные условия труда, несовершенство форм его стимуляции;

– неправильные действия руководителя из – за отсутствия у него опыта (неумение распределить задание, неправильное использование системы стимулирования труда, неумение понять психологию подчиненного);

– недостатки стиля работы и неправильное поведение руководителя, столкновение со стереотипами, утвердившимися в сознании подчиненных под влиянием стиля работы прежних руководителей;

– расхождение мнений работников в оценке явлений производственной жизни;

– нарушение внутригрупповых норм поведения, распад коллектива на различные группировки, возникновение разногласий между разными категориями работников;

– противоречия интересов людей, их функций в трудовой деятельности;

– несовместимость в силу личностных, социально-демографических (пол, возраст, социальное происхождение) различий, личностные конфликты учащаются в однородных по полу коллективах, они в итоге затрагивают деловую сферу отношений

сотрудников и перерастают в деловые конфликты, не способствуя развитию трудового коллектива [7];

– личностные характеристики отдельных людей – специфические особенности поведения, отношения к труду и коллективу, черты характер [8].

Изучив причины возникновения конфликтов в системе «учитель – учитель» можно выделить их основные характеристики:

– личностные (неприязнь, слишком разные характеры и принципы в жизни, большая разница в возрасте, степени образования или во взглядах на один и те же вещи);

– особенности педагогического взаимодействия учителей во время работы (педагоги дополняют друг друга в своей работе, хотя напрямую от результатов труда коллег не зависят, кроме того, коллектив педагогов – это преимущественно женщины, что тоже накладывает свой отпечаток на межличностные отношения между ними. кроме того, работа с детьми требует психических сил, запаса терпения, постоянно обновляющегося багажа знаний);

– особенности условий работы педагогов (организация учебно-воспитательного процесса, регулярные нововведения, четкий регламент в работе при постоянно меняющихся условиях деятельности, большие нагрузки, возросшие требования к результатам деятельности со стороны родителей и государства). зачастую педагоги обладают повышенной тревожностью, ведь их деятельность контролируется и проверяется ежедневно, она строго регламентирована. если пронаблюдать за жизнью коллектива педагогов в течении дня, то можно заметить, что, как и в любом другом коллективе есть неформальный лидер (формальный лидер в лице директора школы очень редко занимает и позицию неформального), активные члены коллектива, и аутсайдеры [9].

Таким образом, существует обширная классификация видов конфликтов. В педагогической литературе выделяют основные виды конфликтов: ученик – ученик, ученик – учитель, учитель – учитель. Вид конфликтов «учитель – учитель» мало изучен, но достаточно распространен. К основным особенностям педагогических конфликтов относят: ответственность учителя за верность решения педагогических проблем, разница в жизненном опыте педагогов, различное понимание происходящих событий.

Список литературы

- [1] Бабосов Е.М. Конфликтология: учеб. пособие для вузов / Е.М. Бабосов. – Минск: Тетрасистемс, 2019. 464 с.
- [2] Дмитриев А.В. Конфликтология: учебное пособие / А.В. Дмитриев – М.: Гардарики, 2000. 320 с.
- [3] Баныкина С.В. Педагогическая конфликтология / Баныкина С.В. // Современная конфликтология в контакте мира. – 2016. № 10. 23-26 с.
- [4] Гордиенко Н.Н. Психологические особенности и пути преодоления межличностных конфликтов работников / Н.Н. Гордиенко // Фундаментальные и прикладные исследования. – 2019. № 16. 73-78 с.
- [5] Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. // 2-е изд. – Киев: МАУП, 2017. 256 с.
- [6] Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействия в педагогическом процессе / М.М. Рыбакова – М. – Российское педагогическое агентство, 2017. 246с.
- [7] Курочкина И.А. Педагогическая конфликтология: учебное пособие / И.А. Курочкина. – Екатеринбург: Аспект прогресс, 2016. 305 с.
- [8] Мустафаева С.А. Педагогические конфликты: причины и пути их разрешения / С.А. Мустафаева // Директор школы. – 2018. № 1. 35-39 с.
- [9] Здравомыслов А.Г. Социология конфликта / А.Г. Здравомыслов. – М.: Аспект пресс, 2017. 318 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Babosov E.M. Conflictology: textbook. allowance for universities / E.M. Babosov. – Minsk: Tetrasystems, 2019. 464 p.
- [2] Dmitriev A.V. Conflictology: textbook / A.V. Dmitriev – M.: Gardariki, 2000. 320 p.
- [3] Banykina S.V. Pedagogical conflictology / Banykina S.V. // Modern conflictology in the contact of the world. – 2016. No. 10. 23-26 p.

[4] Gordienko N.N. Psychological features and ways of overcoming interpersonal conflicts of workers / N.N. Gordienko // Fundamental and applied research. – 2019. No. 16. 73-78 p.

[5] Lozhkin G.V. Practical psychology of conflict / G.V. Lozhkin, N.I. Povyakel. // 2nd ed. – Kyiv: MAUP, 2017. 256 p.

[6] Rybakova M.M. Conflict and interaction in the pedagogical process / M.M. Rybakova – М. – Russian Pedagogical Agency, 2017. 246s.

[7] Kurochkina I.A. Pedagogical conflictology: textbook / I.A. Kurochkin. – Yekaterinburg: Aspect Progress, 2016. 305 p.

[8] Mustafayeva S.A. Pedagogical conflicts: causes and ways of their resolution / S.A. Mustafayeva // Director of the school. – 2018. No. 1. 35-39 p.

[9] Zdravomyslov A.G. Sociology of conflict / A.G. Zdravomyslov. – М.: Aspect press, 2017. 318 p.

© А.А. Жукова, С.И. Тарасова, 2022

Поступила в редакцию 11.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Жукова А.А., Тарасова С.И. Особенности педагогических конфликтов в образовательных организациях // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 161-167. URL: <https://ip-journal.ru/>